

“TARBIYA” FANI O‘QITUVCHILARINI RAQAMLI KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Jumanazarov Sirojiddin Salaydinovich

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti kafedra mudiri, t.f.n., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649448>

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning ta'lim sohasigagi samarali tadbiri mazkur sohada tub o'zgarishlarning tez suratlarda rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Jumladan, turli sun'iy intellekt texnologiyalaridan fanlarda samarali foydalanish mazkur tizimidagi har bir pedagogdan raqamli kompetentlikni talab etadi. Bu esa, umumta'lim maktablari pedagoglarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish kurslarida ularning raqamli kompetentligini rivojlantirish masalasining dolzarbligini keltirib chiqaradi [1].

Raqamli texnologiyalarning paydo bo'lishi bilan umumiy savodxonlikni tushunish chegaralari sezilarli darajada kengaydi. Bir tomondan internet tarmog'iga ulangan kompyuter ekranida taqdim etilgan ma'lumotlarni tushunish, bosma yoki ommaviy axborot vositalaridan olingan ma'lumotlarni tushunish kabi kognitiv jarayonlarni talab qiladi. Boshqa tomondan, iste'molchi uchun raqamli shaklda taqdim etilgan ma'lumotlarga turli elektron qurilmalar orqali kirish imkoniyatiga ega bo'lish kabi yangi muammolarni keltirib chiqaradi. [2].

Uzluksiz kasbiy rivojlantirish kurslaridagi turli fan yo'nalishlari kesimida tinglovchilar bilan olib borilgan kuzatuvlar va statistik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mazkur tizimda faoliyat yuritayotgan tarbiya fani o'qituvchilarining raqamli kompetentligi yetarli darajada shakllanmagan. Buni tinglovchilar o'rtasida turli so'rov natijalarida ham ko'rish mumkin.

Bu borada hozirda ommalashgan raqamli qurilmalardan biri mobil qurilmalarining imkoniyatlaridan samarali foydalanish hamda mazkur qurilma orqali “Tarbiya” fani o'qituvchilarining raqamli kompetentligini rivojlantirish bilan birga, uzluksiz kasbiy rivojlantirish kursi mashg'ulotlarini takomillashtirishga ham xizmat qiladi. Shuning uchun pedagogik mahorat markazlarida malaka oshirish jarayonida mobil qurilmalardan (smartfonlar, planshetlar, telefonlar) foydalanish metodikasini takomillashtirishni taqozo etadi. Mobil qurilmalarning asosiy xususiyati shundaki, ular yordamida ma'lumotlarni qidirish, turli videodarslarni va videoroliklarni ko'rish, virtual laboratoriyalarni bajarish hamda o'zini-o'zi baholovchi dasturlardan istalgan joyda foydalanish imkonini beradi [3].

“Tarbiya” fani o'qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish kurslarida raqamli kompetentligini rivojlantirishda mobil texnologiyalardan foydalanish bir qator afzalliklarga ega, xususan, o'z faniga oid tarbiyaviy didaktik materiallarni ishlab chiqish, darslarda innovatsion texnologiyalardan foydalanish, tarbiyaga doir ma'lumotlarni olish. Shuning uchun, ushbu texnologiyani “Tarbiya” fani o'qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirishda qo'llash samarali hisoblanadi. Uzluksiz kasbiy rivojlantirishning ushbu shakli zamonaviy kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasiga ham mos keladi.

So'rovnomalar asosida pedagogik mahorat markazlaridagi tarbiya fani o'qituvchilarining deyarli 98% da zamonaviy mobil qurilmalar borligi va muntazam ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishlariga guvoh bo'ldik. Demak, “Tarbiya” fani o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy

rivojlantirishda mobil texnologiyalardan foydalanishni keng ko‘lamda joriy etsa bo‘ladi, degan fikrga kelish mumkin.

Raqamli kompetentlikni rivojlantirishda mobil ta‘limning texnologik va didaktik asoslariga, ya‘ni elektron o‘quv-uslubiy majmua va unitinglovchiga yetkazish vositalariga qaratish lozim. Mobil ta‘lim samaradorligi sezilarli darajada elektron o‘quv vositalarning sifatiga bog‘liq. Bunda o‘quv modullarga mos bo‘lgan o‘quv materiallari, kursni o‘rganish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma, amaliy ish topshiriqlar, o‘z-o‘zini baholash uchun testlar, turli topshiriqlar va qo‘shimcha manbalarga havolalardan iborat bo‘lishi mumkin .

Xulosa qilib aytish mumkinki, “Tarbiya” fani o‘qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish kurslarida raqamli kompetentligini rivojlantirishda yuqorida tavsiya etilganlardan foydalanish maqsadga muvofiq sanaladi. Bunda “Tarbiya” fani o‘qituvchilari dastlab tarbiyaga oid videoroliklar, videodarslar va turli didaktik vositalarni tayyorlaydi. Natijada, tarbiya darslarini samarali tashkil etishga va o‘quvchilarning tarbiyalashni zamonaviy yondashuvlarini ishlab chiqishga erishiladi.

ADABIYOTLAR

1. Jumanazarov S. Тингловчиларнинг рақамли саводхонлик даражасини баҳолаш// “Raqamli ta‘limning zamonaviy tendentsiyalari va ularni ta‘lim-tarbiya jarayoniga tadbiiq qilish yo‘llari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani. T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti. 2023 y.
2. Jumanazarov S. “Tarbiya” fani o‘qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirishda mobil texnologiyalardan foydalanish// PEDAGOGIKA//Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti. 2025.№2.
3. Jumanazarov S. “Tarbiya” fani o‘qituvchilarining uzluksiz kasbiy rivojlantirishda mobil texnologiyalardan foydalanish// Maktab ta‘limi:muammolar, izlanishlar, yechimlar. A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy institutining ilmiy-nazariy va o‘quv-uslubiy jurnali. 2025 y.